

JEAI – TANIT – IRD

Formation aux Méthodes des Equations Structurelles (SPSS & AMOS)

14 & 15 Décembre 2023

Tunis

Objectif de la Formation

A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

- ✓ Comprendre les principes théoriques et pratiques de la modélisation des équations structurelles.
- ✓ Savoir se servir des outils statistiques SPSS & AMOS permettant d'analyser un modèle à équations structurelles.
- ✓ Pouvoir interpréter les résultats d'un modèle à variables latentes.

Programme de Formation

Cette formation s'adresse à des professionnels de la recherche en sciences médicale notamment en médecine préventive, ou de tout autre domaine nécessitant l'utilisation des méthodes des équations structurelles. Les participants doivent avoir une connaissance de base des statistiques et des logiciels statistiques.

Prérequis

- Connaissance de base des statistiques
- Connaissance de base des logiciels statistiques

Formateur : Mr Slim HADOUSSA

Programme détaillé :

Planning	Activité
Jour 1	
8h30 à 9h00	Inscription des participants
9h00 à 10h30	Session 1 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Introduction aux méthodes des équations structurelles ▪ Terminologie ▪ Types de modèles
10h30-10h45	Pause-café

10h45-13h00	Session 2 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analyses des données avec SPSS ▪ Analyses descriptives ▪ Analyses factorielles ▪ Tests des validités (convergente, discriminante) ▪ Test de fiabilité des échelles de mesures
13h00-14h00	Déjeuner
14h00-16h00	Session 3 (pause-café servie sur place à 15h00) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les régressions ▪ EFA – Exploratory Factor Analysis ▪ CFA – Confirmatory Factor Analysis Spécification d'un modèle
Jour 2	
8h30 à 10h30	Session 4 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Importation des données sous AMOS ▪ Estimation d'un modèle ▪ Path Analysis – Analyses de cheminements ▪ Interprétation des résultats
10h30-10h45	Pause-café
10h45-13h00	Session 5 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Path Analysis – Analyses de cheminements ▪ Interprétation des résultats
13h00-14h00	Déjeuner
14h00-16h00	Session 6 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Clôture de la formation ▪ Débat & échanges

Méthodes pédagogiques :

La formation est plutôt pratique. Le formateur exposera les différentes étapes nécessaires pour la bonne application de la modélisation des équations structurelles. Les participants auront l'occasion de travailler sur des exemples concrets et d'échanger leurs expériences avec le formateur et les autres participants.

Matériel :

Les participants doivent apporter leur ordinateur portable avec les logiciels SPSS et AMOS installés ; à défaut suivre la projection faite par le formateur.

La connexion internet sera la bienvenue.

Références :

Porcher, S., Laporte, M.E., Sabri, O. (2018). *Analyse de données avec SPSS*, Vuibert, Paris, 240.

Byrne, B.M. (2009). *Structural Equation Modeling with AMOS: basic concepts, applications, and programming*, 2nd edition, Routledge Taylor & Francis Group, New York, 369.